

JIGAR SARATONI TURLARI, BELGILARI VA DAVOLASH CHORALARI

¹Abdusamatova M, ²Sadatova Sh, ³Xudoyberdiyeva M, ⁴To‘rayeva I
^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195421>

Annotatsiya. Jigar saratoni - bu jigar hujayralarida yoki jigar tuzilmalarida rivojlanadigan yomon sifatli o‘sma bo‘lib, u jigar funksiyalariga jiddiy ta‘sir ko‘rsatadi va sog‘likka xavf tug‘diradi. Ushbu maqolada jigar saratoni turlari, belgilari va davolash choralari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: jigar saratoni, metastaz, angiosarkoma, gemangiosarkoma, jigar sirrozi, gepatit

Abstract. Liver cancer is a malignant tumor that develops in liver cells or liver structures, which seriously affects liver function and poses a health risk. This article provides information about the types, symptoms, and treatment of liver cancer.

Keywords: liver cancer, metastasis, angiosarcoma, hemangiosarcoma, liver cirrhosis, hepatitis

Аннотация. Рак печени — злокачественная опухоль, развивающаяся в клетках или структурах печени, которая серьезно влияет на функцию печени и представляет опасность для здоровья. В этой статье представлена информация о типах, симптомах и лечении рака печени.

Ключевые слова: рак печени, метастазы, ангиосаркома, гемангиосаркома, цирроз печени, гепатит.

Kirish

Jigar saratoni — jigar hujayralarida rivojlanadigan xavfli o‘sma bo‘lib, u sog‘liq uchun katta xavf tug‘diradi. Dunyo bo‘ylab o‘limga olib keluvchi saraton kasalliklari orasida yuqori o‘rinlardan birini egallaydi. Jigar saratoni odatda jigar kasalliklari, virusli gepatitlar, yoki uzoq muddat davom etgan spirtli ichimlik iste‘moli natijasida kelib chiqadi.

Jigar saratoni quyidagi bir necha turga bo‘linadi:

1. Hepatosellyular karsinoma jigar saratonining eng keng tarqalgan turi bo‘lib, odatda jigar hujayralaridan (gepatotsitlardan) rivojlanadi. Hepatosellyular karsinoma ko‘pincha surunkali jigar kasalliklari, masalan, jigar sirrozi, B va C gepatit viruslari infeksiyasi, alkohol yoki boshqa toksik moddalar bilan uzoq muddatli jigar zararlanishi tufayli yuzaga keladi. Kasallikning belgilari o‘z ichiga quyidagilarni olishi mumkin:

- O‘ziga xos bo‘lmagan qorin og‘rig‘i va shishishi
- Terining sarg‘ayishi va ko‘zning sklerasi (sarilik)
- Tez kilogramm yo‘qotish va ishtahaning yo‘qolishi
- Jigar yoki qorinda shish paydo bo‘lishi
- Kuchli charchoq va umumiy holsizlik

2. Xolangiokarsinoma yoki safro yo‘llari saratoni – bu safro yo‘llarining ichki qismida paydo bo‘ladigan nisbatan kam uchraydigan, ammo jiddiy kasallik turi. Safro yo‘llari safroni jigar va o‘t pufagidan oshqozon-ichak yo‘llariga olib o‘tadi, va xolangiokarsinoma ushbu yo‘llarning har qanday qismida rivojlanishi mumkin. Kasallikning belgilari dastlab sezilmasligi mumkin. Keyinchalik quyidagilar kuzatilishi mumkin:

- Sariqlik (terining va ko‘zning sklerasi sarg‘ayishi)

- Qorin og‘rig‘i, ayniqsa o‘ng yuqori qismida
- Kilogramm yo‘qotish va ishtahaning yo‘qolishi
- Qorinda shish va qusish
- Qichishish

3. Angiosarkoma va gemangiosarkoma qon tomirlaridan kelib chiqadigan kam uchraydigan, ammo agressiv xatarli o‘smalar (sarkomalar) bo‘lib, ular asosan qon tomirlarini hosil qiluvchi hujayralardan rivojlanadi. Angiosarkoma - qon va limfa tomirlarining hujayralaridan paydo bo‘ladigan o‘sma turi. Bu saraton turli joylarda rivojlanishi mumkin. Gemangiosarkoma - asosan qon tomirlaridan rivojlanadigan o‘sma bo‘lib, ko‘pincha ichki organlarda paydo bo‘ladi.

4. Ikkinchi darajali yoki **metastatik jigar saratoni** – bu boshqa birlamchi o‘sma joyidan jigarga tarqalgan saraton turi. U **ikkinchi darajali** deb ataladi, chunki jigar hujayralaridan emas, balki boshqa organlardan (masalan, o‘pka, ko‘krak, ichak, oshqozon va boshqalar) kelib chiqadi. Metastatik jigar saratoni, ayniqsa, qon oqimi va limfa yo‘llari orqali saraton hujayralari jigarga osonlik bilan yetib borishi tufayli keng tarqalgan.

Jigar saratoni rivojlanishiga quyidagi omillar sabab bo‘lishi mumkin:

1. Virusli gepatit B va C. Ushbu viruslar jigar hujayralarini uzoq muddat davomida zararlashi mumkin, natijada saraton rivojlanadi.

2. Jigar sirrozi. Jigar sirrozi jigar to‘qimalarida shikastlanish jarayonlarini kuchaytirib, saraton xavfini oshiradi.

3. Spirtli ichimliklarni uzoq muddat iste‘mol qilish. Spirtli ichimliklar jigarda yallig‘lanishni kuchaytiradi va hujayralarni zararladi.

4. Oziqlanishdagi mikotoksinlar. Oziq-ovqatlarda uchraydigan aflatoksin kabi zaharli moddalar ham jigar saratoni rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

5. Genetik omillar. Ba‘zi genetik kasalliklar jigar saratoni xavfini oshirishi mumkin.

Kasallikning Belgilari. Jigar saratoni dastlab sezilmasdan rivojlanishi mumkin. Keyinchalik quyidagi belgilar namoyon bo‘ladi:

- Qorin ustida og‘riq va noqulaylik hissi
- Sariqlik (teri va ko‘z skleralari sarg‘ayishi)
- Tana vaznining keskin kamayishi
- Qorin bo‘shlig‘ida suyuqlik yig‘ilishi (assit)
- Charchoq va umumiy zaiflik
- Ishtaha yo‘qolishi va oshqozonda shishish hissi

Jigar saratonini aniqlash uchun bir nechta usullar qo‘llaniladi:

1. Qon tahlillari. Alfa-fetoprotein (AFP) darajasi jigar saratonini aniqlashda yordam beradi.

2. Ultratovush tekshiruvi (UZD). Jigardagi o‘zgarishlarni aniqlash uchun qo‘llaniladi.

3. Kompyuter tomografiya (KT) va magnit-rezonans tomografiya (MRT). Bu usullar saraton joylashuvi va hajmini aniqlashda yordam beradi.

4. Biopsiya. Jigar to‘qimasidan namunalar olinib, mikroskop ostida tekshiriladi.

Jigar saratonini davolash kasallik bosqichiga qarab farqlanadi. Asosiy davolash usullari quyidagilar:

1. Jarrohlik. Jigar saratoni o‘smalarini to‘liq olib tashlash eng samarali usullardan biridir, ammo faqat erta bosqichlarda amalga oshiriladi.

2. Jigar transplantatsiyasi. Jigar transplantatsiyasi og‘ir holatlarda qo‘llanilishi mumkin, bunda zarar ko‘rgan jigar yangi jigar bilan almashtiriladi.

3. Radioterapiya. Radioterapiya yordamida saraton hujayralarini yo‘q qilish yoki ularning o‘rishini to‘xtatish mumkin.

4. Kimyoterapiya. Kimyoviy dorilar yordamida saraton hujayralarini nazorat qilishga urinishadi.

5. RFA (Radiochastotali ablyatsiya). Bu usul yordamida yuqori chastotali radio to‘lqinlar yordamida o‘sha hujayralari yo‘q qilinadi.

Jigar saratonini oldini olish uchun quyidagi choralar ko‘rilishi mumkin:

- Virusli hepatitlardan himoya qiluvchi vaksinalar qabul qilish.
- Spirtli ichimliklar iste‘molini kamaytirish.
- Sog‘lom oziqlanish va aflatoksinlardan himoalanish.
- Doimiy tibbiy tekshiruvlardan o‘tib turish.

Xulosa

Jigar saratoni xavfli va jiddiy kasallik bo‘lib, uning oldini olish uchun turmush tarzini o‘zgartirish va profilaktik choralarni ko‘rish muhimdir. Vaqtida aniqlangan va to‘g‘ri davolangan taqdirda bemorlarning yashash sifatini yaxshilash va kasallikni nazorat qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tursunov G‘ayratjon o‘g, M. (2023). GENETIK XAVFSIZLIK MUAMMOLARI. *Journal of new century innovations*, 31(1), 138-141.
2. Jo‘rayev M.D., Karimova M.N., O‘lmasov F.G. Onkologiya. Samarqand – 2022
3. Sobirjanevich, Y.B., & Alievich, M.A. (2024). JIGAR SIRROZI: ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI, KLINIK KO‘RINISHI VA ASORATLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4(2), 181-187.
4. Farxodovna, X.R., & Azamatovna, S.Z. (2023). JIGAR XASTALIKLARI SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH VA DAVOLASH, OLDINI OLISH. *IJODKOR O‘QITUVCHI*, 3(33), 185-189.
5. E‘zoza, X., Feruza, I., & Javoxir, B. (2024). O‘PKA SARATONI. *PEDAGOGS*, 56(1), 100-110.